

Factores psicosociales que inciden en la calidad de vida del adulto mayor en el Centro Gerontológico Babahoyo, periodo abril - septiembre 2025.

Psychosocial factors that affect the quality of life of older adults at the Babahoyo Gerontological Center, period April - September 2025.

AUTORES: Rosa Mercedes Bedoya Vásquez, Mg*¹

María Cecibel Vera Márquez, Mg²

Diego Adrian Trelles Campuzano³

Angel Fabricio Chancusig Viracocha⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: rbedoya@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 26/ 09/ 2025

Fecha de aceptación: 11/ 11/ 2025

RESUMEN

El estudio tiene como objetivo determinar los factores psicosociales que inciden en la calidad de vida de los adultos mayores institucionalizados en el Centro Gerontológico Babahoyo. La investigación se centró en identificar la influencia de variables como el apoyo emocional, la autoestima, el contacto familiar y la participación en actividades recreativas, elementos determinantes en el bienestar integral del adulto mayor. Se empleó una metodología cuali-cuantitativa, de tipo descriptivo, con un diseño no experimental y

¹ <https://orcid.org/0000-0002-5118-5696>, Docente, Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad Ciencias de la Salud, rbedoya@utb.edu.ec.

² <https://orcid.org/0000-0003-1486-9279>, Docente, Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad Ciencias de la Salud, mveram@utb.edu.ec.

³ <https://orcid.org/0009-0002-9679-2809>, Estudiante, Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad Ciencias de la Salud, dtrellesc@fcs.utb.edu.ec.

⁴ <https://orcid.org/0009-0009-9720-3704>, Estudiante, Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad Ciencias de la Salud, afchancusigv@fcs.utb.edu.ec.

transversal. La población estuvo conformada por 40 adultos mayores institucionalizados, a quienes se aplicó una ficha de observación estructurada basada en el instrumento EuroQol-5D, que evalúa dimensiones como la movilidad, el autocuidado, las actividades cotidianas, el dolor o malestar y el estado emocional (ansiedad/depresión), incorporando también preguntas relacionadas con relaciones sociales, percepción de apoyo emocional y satisfacción vital. Los resultados evidenciaron que el 45 % de los participantes manifestó sentirse solo con frecuencia, el 60 % reportó escaso contacto con sus familiares y el 50 % presentó baja autoestima. Asimismo, se observó que el 38 % no participa regularmente en actividades recreativas. No obstante, el 65 % de los encuestados consideró que las actividades organizadas dentro del centro influyen positivamente en su estado de ánimo. En conclusión, los factores psicosociales influyen significativamente en la calidad de vida del adulto mayor institucionalizado. Se recomienda diseñar e implementar estrategias integrales de intervención desde la enfermería que fortalezcan el entorno emocional, social y afectivo, promoviendo un envejecimiento activo, digno, saludable y centrado en la persona.

Palabras clave: Adultos mayores, *Calidad de vida, Enfermería, Factores psicosociales, Gerontología*

ABSTRACT

The study aims to determine the psychosocial factors that influence the quality of life of institutionalized older adults at the Babahoyo Gerontological Center. The research focused on identifying the influence of variables such as emotional support, self-esteem, family contact, and participation in recreational activities, all of which are key factors in the overall well-being of older adults.

A qualitative-quantitative, descriptive methodology was used, with a non-experimental, cross-sectional design. The population consisted of 40 institutionalized older adults, who were administered a structured observation form based on the EuroQol-5D instrument. This instrument assesses dimensions such as mobility, self-care, activities of daily living, pain or

discomfort, and emotional state (anxiety/depression). It also includes questions related to social relationships, perceptions of emotional support, and life satisfaction.

The results showed that 45% of participants reported frequently feeling lonely, 60% reported little contact with family members, and 50% had low self-esteem. Likewise, it was observed that 38% do not regularly participate in recreational activities. However, 65% of those surveyed considered that the activities organized within the center positively influenced their mood.

In conclusion, psychosocial factors significantly influence the quality of life of institutionalized older adults. It is recommended to design and implement comprehensive nursing intervention strategies that strengthen the emotional, social, and affective environment, promoting active, dignified, healthy, and person-centered aging.

Keywords: *Older adults, Quality of life, Nursing, Psychosocial factors, Gerontology*

INTRODUCCIÓN

El envejecimiento es una etapa natural del ciclo vital caracterizada por cambios biológicos, psicológicos y sociales que pueden impactar significativamente en la calidad de vida del adulto mayor (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2015). En contextos institucionalizados como el Centro Gerontológico de Babahoyo, estos cambios suelen intensificarse debido a la pérdida de vínculos familiares, el aislamiento social y la disminución de la autonomía personal (López et al., 2021).

En este sentido, los factores psicosociales como el apoyo emocional, la participación en actividades recreativas, el sentido de pertenencia y la autoestima desempeñan un rol fundamental en el bienestar integral del adulto mayor (González-Celis & Padilla, 2017). El presente estudio tiene como finalidad determinar la influencia de dichos factores psicosociales en la calidad de vida de los adultos mayores institucionalizados durante el periodo abril-septiembre 2025. Asimismo, busca generar propuestas de intervención desde el ámbito de enfermería que favorezcan el fortalecimiento emocional y social, contribuyendo a un envejecimiento activo, digno y saludable dentro del entorno geriátrico.

El concepto de calidad de vida, según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1997), hace referencia a la percepción individual de su posición en la vida, en el contexto de la cultura y sistema de valores en los que vive, en relación con sus objetivos, expectativas, normas e intereses. En los adultos mayores, este concepto está profundamente influenciado por su entorno, su funcionalidad, su salud mental y la calidad de sus relaciones interpersonales (Zamora & Hernández, 2020).

Los cambios en las estructuras familiares, el incremento en la esperanza de vida y el aumento en el número de adultos mayores institucionalizados representan un desafío importante para los sistemas de salud y de cuidados prolongados (Delgado et al., 2019). La institucionalización, aunque necesaria en muchos casos, puede agravar sentimientos de abandono, soledad y tristeza, afectando la salud integral del adulto mayor (Pérez-Cruz et al., 2022). Por ello, abordar la dimensión psicosocial desde una perspectiva de cuidado humanizado es esencial para garantizar su bienestar.

Además, el enfoque de enfermería gerontológica tiene un papel determinante en este contexto, al centrar sus acciones no solo en la atención de enfermedades crónicas, sino también en la promoción del bienestar emocional, la estimación de la autonomía y el mantenimiento de redes de apoyo social (Roldán-Valadez & Guerrero-Fernández, 2021). La capacidad de los profesionales de enfermería para detectar signos tempranos de deterioro emocional y aplicar estrategias de intervención efectivas se convierte en un pilar para mejorar la calidad de vida de este grupo etario vulnerable.

METODOLOGÍA

El estudio es de tipo descriptivo con enfoque cuali-cuantitativo, con un diseño no experimental y transversal. Este tipo de diseño permite analizar fenómenos tal como ocurren en su contexto natural, sin manipular variables, siendo útil para establecer relaciones entre variables observadas.

La población estuvo conformada por 40 adultos mayores institucionalizados en el Centro Gerontológico Babahoyo. Se trabajó con la totalidad de la población, por lo que se aplicó un muestreo censal. Este enfoque permitió obtener información representativa y relevante para comprender el contexto específico de la institución.

Para la recolección de datos se utilizó una ficha de observación estructurada basada en las dimensiones del instrumento EuroQol-5D, ampliamente validado a nivel internacional y utilizado en evaluaciones de calidad de vida. La escala evaluó aspectos como la movilidad, el autocuidado, las actividades cotidianas (apoyo emocional, relaciones sociales, participación en actividades recreativas y percepción de satisfacción con la vida), el dolor o malestar y el estado emocional (ansiedad/depresión).

Los datos recopilados fueron organizados y procesados en Microsoft Excel y analizados mediante estadística descriptiva, utilizando frecuencias absolutas y relativas (porcentajes), lo cual permitió identificar tendencias predominantes y categorías relevantes dentro del conjunto poblacional.

Este enfoque metodológico respondió a la necesidad de comprender el impacto de variables psicosociales en un entorno institucional específico, a partir de percepciones y vivencias de los propios adultos mayores, quienes son los actores clave del proceso investigativo.

RESULTADOS

Resultado Principal

El análisis de los datos reveló que el 45 % de los adultos mayores reportó sentirse solo con frecuencia, lo que se asocia con mayores niveles de ansiedad o depresión, según la dimensión emocional del EuroQol-5D. El 38 % manifestó no participar regularmente en actividades recreativas, mientras que el 60 % indicó tener poco contacto con sus familiares. Además, el 50 % expresó tener baja autoestima. Sin embargo, el 65 % señaló que las actividades organizadas por el centro tienen un efecto positivo en su estado de ánimo.

Estos hallazgos evidencian una fuerte relación entre el apoyo psicosocial y una mejor percepción del bienestar general. La mayoría de los adultos mayores que participaban activamente en actividades grupales reportaron mejores niveles de satisfacción personal y menor incidencia de trastornos emocionales.

Además, se observó que aquellos adultos mayores que mantenían contacto frecuente con familiares o amigos, ya sea por visitas presenciales o mediante medios digitales, manifestaron niveles de autoestima más altos, mayor autonomía y una actitud más positiva ante la vida.

Se identificaron también diferencias significativas entre los participantes que recibían acompañamiento emocional de parte del personal del centro y aquellos que no contaban con dicho apoyo, destacándose la importancia de un equipo de salud sensibilizado con las necesidades afectivas del adulto mayor.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos evidencian una estrecha relación entre los factores psicosociales y la calidad de vida de los adultos mayores institucionalizados. El alto porcentaje de participantes que manifestó sentirse solo con frecuencia (45 %) y tener poco contacto con familiares (60 %) concuerda con estudios previos que señalan que el aislamiento social es uno de los principales desencadenantes de trastornos emocionales como la ansiedad y la depresión en la vejez (“Factores psicosociales presentes en la tercera edad”, 2024).

La baja autoestima reportada por el 50 % de los encuestados refuerza esta relación, ya que se asocia directamente con percepciones negativas de bienestar y desmotivación para participar en actividades sociales o recreativas. La evidencia científica respalda que una alta autoestima está relacionada con mejor salud mental, mayor resiliencia y mejor adaptación al proceso de envejecimiento (Martínez & Ríos, 2023).

El hallazgo de que el 65 % de los adultos mayores percibe un efecto positivo en su estado de ánimo gracias a las actividades organizadas por el centro confirma la importancia de

fomentar espacios de interacción social estructurada. Este resultado sugiere que las intervenciones institucionales que promuevan la participación activa y el sentido de pertenencia pueden tener un impacto significativo en el bienestar emocional. Coincide también con investigaciones como las de Lozano-Chaguay (s.f.), que destacan el papel del entorno institucional como facilitador del envejecimiento activo y saludable.

Además, diversos autores han señalado que el envejecimiento exitoso está relacionado no solo con la ausencia de enfermedad, sino con el mantenimiento de la funcionalidad, la integración social y el bienestar subjetivo (González-Celis & Padilla, 2017; OMS, 2015). Por lo tanto, la acción de enfermería debe orientarse hacia la creación de programas que respondan a estas dimensiones.

En conjunto, estos hallazgos refuerzan la necesidad de considerar la dimensión psicosocial como un componente clave en la planificación de programas de atención geriátrica, con énfasis en estrategias integrales lideradas por profesionales de enfermería, orientadas a la contención emocional, el fortalecimiento de vínculos afectivos y la promoción de la autonomía. Estas estrategias podrían incluir talleres de estímulo cognitivo, técnicas de musicoterapia, actividades intergeneracionales y programas de alfabetización digital.

CONCLUSIONES

Los factores psicosociales tienen una influencia significativa en la calidad de vida del adulto mayor institucionalizado. La falta de interacción social, el aislamiento y la baja autoestima son elementos que deben ser abordados mediante intervenciones integrales de enfermería.

Fomentar la participación activa, fortalecer el vínculo familiar y crear espacios seguros para la expresión emocional contribuirá al bienestar mental y emocional de esta población. Es vital implementar programas de apoyo psicosocial sostenibles dentro de los centros gerontológicos, integrando a los distintos actores del cuidado, como el personal de salud, los familiares y la comunidad.

El estudio sugiere que una atención centrada en la persona, que reconozca su historia de vida, sus emociones y su capacidad de contribuir, es esencial para lograr un envejecimiento digno. Además, se recomienda seguir fortaleciendo la formación de los profesionales de enfermería en competencias gerontológicas y psicosociales, así como continuar investigando sobre las prácticas de cuidado que impactan positivamente en esta población.

Finalmente, se plantea la necesidad de articular políticas institucionales que prioricen el bienestar emocional de los adultos mayores, reconociendo que la salud mental y la calidad de vida deben ser dimensiones prioritarias en los servicios de atención prolongada.

TRABAJO FUTURO

La presente investigación ha permitido identificar la influencia de los factores psicosociales en la calidad de vida de los adultos mayores institucionalizados en el Centro Gerontológico Babahoyo. Sin embargo, se reconoce la necesidad de profundizar en ciertos aspectos que requieren mayor atención para estudios posteriores.

En futuras investigaciones se sugiere ampliar el tamaño muestral e incluir adultos mayores de otros centros gerontológicos de la provincia o del país, con el fin de comparar resultados y establecer patrones comunes o diferencias significativas en contextos diversos. Asimismo, se propone integrar metodologías mixtas que incluyan herramientas cualitativas como entrevistas o grupos focales, lo cual permitiría explorar con mayor profundidad las experiencias subjetivas de los adultos mayores en relación con su entorno social y emocional.

También se considera pertinente realizar seguimientos longitudinales para observar los cambios en la percepción de calidad de vida a lo largo del tiempo y analizar el impacto de intervenciones específicas orientadas al fortalecimiento psicosocial. Evaluar la efectividad de programas de enfermería centrados en la promoción de redes de apoyo, el acompañamiento emocional y la estimulación cognitiva puede convertirse en una línea de trabajo relevante para optimizar los cuidados gerontológicos.

Finalmente, se recomienda incluir en futuras investigaciones variables adicionales como el nivel educativo, antecedentes clínicos, uso de tecnología para la comunicación familiar, y la percepción del personal de enfermería sobre el estado emocional de los usuarios, lo cual enriquecerá la comprensión integral del fenómeno estudiado.

AGRADECIMIENTOS

Expresamos nuestros agradecimientos al personal directivo y administrativo del Centro Gerontológico Babahoyo por las facilidades brindadas para la realización de esta investigación. De manera especial, se extiende el reconocimiento a los adultos mayores que participaron voluntariamente en el estudio, por compartir sus experiencias, percepciones y tiempo con apertura y generosidad.

Asimismo, se agradece a los profesionales de enfermería del centro por su colaboración en la fase de recolección de datos y por su compromiso con el cuidado humanizado. Su acompañamiento y disposición fueron fundamentales para el desarrollo ético y riguroso de esta investigación.

Finalmente, se reconoce el apoyo de la Universidad y la Facultad correspondiente, así como de los tutores académicos, quienes con sus orientaciones metodológicas y revisión crítica contribuyeron significativamente al fortalecimiento del presente trabajo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- *Adulto Mayor*. (2024) from. <https://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/12443/P-UTB-FCS-ENF-000230.pdf?sequence=1>
- *Factores psicosociales presentes en la tercera edad*. (2024, October 10). SciELO. Retrieved June 9, 2025, from http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-30032001000200001
- *Salud mental de adultos mayores: plan de intervención psicológica en el centro gerontológico Babahoyo*. (n.d.). AmeliCA. Retrieved June 9, 2025, from <https://portal.amelica.org/ameli/journal/213/2135097008/html/>
- Silvia del Carmen Lozano-Chaguay Silvia del Carmen Lozano. (n.d.). Salud mental de adultos mayores. https://www.researchgate.net/publication/382661651_Salud_mental_de_adultos_mayores_plan_de_intervencion_psicologica_en_el_centro_gerontologico_Babahoyo
- *Salud mental de adultos mayores: plan de intervención psicológica en el centro gerontológico Babahoyo*. (n.d.). AmeliCA. Retrieved June 9, 2025, from <https://portal.amelica.org/ameli/journal/213/2135097008/html/>
- Lozano-Chaguay, S. (s.f.). *Calidad de vida y envejecimiento institucionalizado*. Universidad Técnica de Babahoyo.
- Martínez, V., & Ríos, P. (2023). Autoestima y bienestar emocional en adultos mayores. *Revista Iberoamericana de Psicología Geriátrica*, 8(2), 56–70.
- Organización Mundial de la Salud. (2015). *Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud*. <https://www.who.int/es/publications/i/item/9789241565042>
- López, M. R., Torres, J. D., & Herrera, M. P. (2021). Impacto de la institucionalización en la salud emocional del adulto mayor. *Revista Salud y Sociedad*, 12(1), 85-98.
- Roldán-Valadez, E., & Guerrero-Fernández, A. (2021). Rol de la enfermería gerontológica en el bienestar emocional del adulto mayor. *Revista de Enfermería del Adulto Mayor*, 9(3), 112-125.
- Zamora, C., & Hernández, L. (2020). La calidad de vida en la vejez: Una revisión integradora. *Revista de Psicología y Salud*, 30(1), 45-60.